

Тимченко А. А.

кандидат педагогічних наук, доцент

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

<https://orcid.org/0000-0002-2483-4320><https://doi.org/10.5281/zenodo.15720662>**ФОРМУВАННЯ МАТЕМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ
ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНО-ОСВІТЬОГО ПРОСТОРУ ЗВО****Tymchenko A.A.**

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Admiral Makarov National University of Shipbuilding

<https://orcid.org/0000-0002-2483-4320>**FORMATION OF MATHEMATICAL COMPETENCE OF FUTURE PRIMARY TEACHERS IN THE
CONDITIONS OF THE INNOVATIVE EDUCATIONAL SPACE OF THE HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTION****Анотація.**

В статті висвітлено основні етапи реалізації авторської методики формування математичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів (підготовчий, теоретичний, творчо-практичний, результативний). Обґрунтовано, що така підготовка здійснюється під час опанування студентами навчальної дисципліни «Теорія та методика навчання математичної освітньої галузі у початковій школі», що забезпечує формування математичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів.

Abstract.

The article highlights the main stages of implementing the author's methodology for the formation of mathematical competence of future primary school teachers (preparatory, theoretical, creative-practical, productive). It is substantiated that such preparation is carried out during the students' mastery of the academic discipline "Theory and methodology of teaching the mathematical educational branch in primary school", which ensures the formation of mathematical competence of future primary school teachers.

Ключові слова: майбутні учителі початкових класів, математична компетентність, математичні знання.

Key words: future primary school teachers, mathematical competence, mathematical knowledge.

Інтеграція України у світовий освітній простір, переосмислення ціннісних орієнтацій і стратегій розвитку суспільства, що зумовили модернізацію національної освіти, висувають нові вимоги до особистості вчителя, зокрема вчителя початкової освіти, рівень професійної культури якого має відповідати вимогам часу в контексті реформування початкової освіти.

В цьому контексті відповідальна місія належить учителю, особливо – початкової школи, який закладає в учнів основи розвитку позитивної мотивації до навчання, творчого, критичного мислення, формує світогляд особистості [1]. У полідисциплінарній діяльності вчителя початкової школи важливе значення має викладання курсу математики, оскільки математика є фундаментальною наукою, яка об'єднує загальне і абстрактне знання, використовується у всіх галузях знань та є унікальним засобом формування інтелектуального потенціалу особистості, розвитку її логічного мислення. У зв'язку з цим актуальним питанням професійної підготовки вчителя початкової школи є формування його математичної компетентності та готовності до викладання математики у початковій школі.

Істотними ознаками компетентнісного підходу можна вважати такі, як: орієнтація на результат, можливість результативно діяти за межами навчальної ситуації, ефективне вирішення життєвих та професійних завдань з опорою на набуті знання, уміння та навички [2].

Реалізація розробленої нами методики формування математичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів передбачала наступні етапи цієї роботи:

– *підготовчий етап* передбачав удосконалення та доповнення дисципліни «Теорія та методика навчання математичної освітньої галузі у початковій школі», завданнями для самостійної роботи, які зорієнтовані на математичну підготовку майбутніх фахівців початкової освіти; активізацію самостійного пошуку студентів. Мета даного етапу – цілеспрямовано розвивати емоційну зацікавленість майбутніх фахівців в оволодінні математичними знаннями. Даний етап реалізувався під час виконання завдань самостійної роботи вище зазначеної дисципліни;

– *теоретичний етап* передбачав формування у студентів мотивації до математичних знань, чітких уявлень про суть математичних завдань, фор-

мування спеціальних знань, умінь та навичок. Основна робота з математичної підготовки майбутніх вчителів початкової освіти проводилась під час лекційних занять навчальної дисципліни «Теорія та методика навчання математичної освітньої галузі у початковій школі»;

– *творчо-практичний етап*: передбачав створення креативного середовища взаємодії викладача і студентів під час занять, орієнтованого на логіко-математичну підготовку і як результат - сформуваність математичної компетентності у майбутніх вчителів початкової освіти. Даний етап охоплював практичні заняття навчальної дисципліни «Теорія та методика навчання математичної освітньої галузі у початковій школі», а також період проходження педагогічної практики, під час якої студенти апробували набуті знання;

– *результативний етап*.

У процесі дослідження ми дійшли висновку, що вирішити проблему підготовки майбутніх вчителів початкової освіти можна на базі навчальної дисципліни «Теорія та методика навчання математичної освітньої галузі у початковій школі». Тому лекційні та практичні заняття курсу стали основою для реалізації *теоретичного та творчо-практичного етапів* математичної підготовки майбутніх вчителів початкової освіти.

Під час вивчення курсу «Теорія та методика навчання математичної освітньої галузі у початковій школі» студентам було запропоновано такі завдання для самостійної роботи: визначити можливості інтерактивних методів навчання; створити методичну скриньку (підготувати дидактичний матеріал до змістових ліній курсу: інтерактивні завдання, загадки, ребуси, кросворди, ігрові ситуації, та ін.).

Результати самостійної роботи обговорювались під час семінарських та практичних занять зазначеної дисципліни з використанням інтерактивних методів навчання.

Навчальна програма із зазначеної дисципліни була доповнена теорією та практичними завданнями для математичної діяльності через мовленнєву, графічну і предметно-перетворювальну творчість.

У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: сутність та зміст курсу «Теорія та методика навчання математичної освітньої галузі у початковій школі»; форми, методи, засоби, інноваційні техніки ефективного застосування логіко-математичних знань; навчально-методичне забезпечення курсу.

Студенти повинні уміти: розробляти та проводити уроки математики; використовувати інноваційні форми та методи навчання; підібрати творчі завдання та ігри, інтегрувати уроки математики з іншими предметами початкової школи; використовувати прикладне програмне забезпечення для створення дидактичних матеріалів (тексти, рисунки, презентації); складати завдання для індивідуальної та групової роботи учнів; аналізувати та підбирати програмне забезпечення

для комп'ютерної підтримки уроків; знаходити методичні матеріали у глобальній мережі Інтернет.

Детальніше розкриємо особливості реалізації теоретичного етапу математичної підготовки майбутніх вчителів початкової освіти.

Теоретичний етап був спрямований на забезпечення умов, що сприятимуть логіко-математичній підготовці майбутніх вчителів початкової освіти; ознайомленні студентів з основними видами завдань з логічним навантаженням, шляхами і способами їх розв'язання; із теоретичними та методичними особливостями розвитку логічного та творчого мислення, просторових уявлень, винахідливості, кмітливості, зосередженості під час розв'язування практичних завдань методико-математичного змісту; активізацію інтересу майбутніх вчителів початкової освіти до означеної діяльності, заохочення і стимуляції до неї. Серед форм організації навчального процесу використовувались лекція-презентація, лекція-дискусія, інтегровані лекції.

Таким чином, формування позитивної установки особистості у контексті нашого дослідження здійснювалось через:

– професіоналізм викладача (знання предмету, загальний рівень культури, вміння співпрацювати та взаємодіяти зі студентами, демократичний стиль педагогічної діяльності, готовність до професійного та особистісного зростання);

– створення позитивної атмосфери на заняттях, що продукує позитивні емоції у студентів, які дають змогу відчувати радість, емоційний підйом, задоволення, комфорт тощо;

– переведення навчання у процес пошуку (підбір цікавого, актуального матеріалу, виконання нестандартних завдань, програвання цікавих історій, емоційну насиченість взаємодії, колегіальну підтримку тощо);

– добір навчальних та практичних завдань з елементами новизни та непередбачуваності;

– колективна співпраця, робота в парах та групах, де студенти працюють на заняттях як справжні дослідники, науковці проводяться розумові розминки, створюються ситуації вільного вибору, вирішують проблемні ситуації;

– прогнозування результатів навчання (можливість на практиці застосування інформаційно-комунікаційних технологій та нетрадиційних форм навчання в роботі з молодшими школярами, що сприятиме виникненню інтересу та зацікавленості);

– створення ситуації успіху на заняттях, яка впливатиме на рівень задоволення навчанням, ставлення до навчання, оцінку складності навчальної діяльності тощо;

– адекватне структурування навчального матеріалу (аргументованість, цікавість, новизна);

– нестандартна організація навчальної діяльності.

Ознайомлення студентів з теоретичним матеріалом курсу відбувався під час *лекцій*, саме тому вони мали викликати інтерес, зацікавити і в подальшому змотивувати до більш детального вивчення теоретичних та методичних засад.

У процесі вивчення курсу ми визначили переваги лекцій, а саме: творча співпраця викладача і студентів; можливість реалізувати спільну емоційну взаємодію; активізація творчого мислення студентів, що є потужним фактором розвитку особистості, визначає її готовність змінюватись, відмовляючись від стереотипів; урахування специфіки майбутньої професійної діяльності студентів; економічність, раціональність.

У процесі вивчення курсу «Теорія та методика навчання математичної освітньої галузі у початковій школі» лекції виконували такі функції:

– інформаційно-пояснювальну, пов'язану з наданням значного обсягу навчальної інформації, що давало можливість пояснити студентам базові положення навчального матеріалу;

– мотиваційну, що проявляється в умінні викладача зацікавити студентів, сформулювати в них внутрішню мотивацію;

– практично-зорієнтовану, що надає можливості студентам застосовувати здобуті знання, уміння й навички на практиці у роботі з молодшими школярами.

Під час вивчення теми «Методична система вивчення курсу. Аналіз шкільних програм і підручників» студенти мали можливість проаналізувати законодавчу базу змісту навчання математики в початковій школі; ознайомитись із типами, структурою та специфікою уроку математики у початковій школі; з принципами, методами і засобами навчання; змістом і принципами побудови початкового курсу математики; з'ясувати питання щодо норм оцінювання досягнень учнів з математики, та особливості підготовки вчителя до уроку математики у початковій. Щоб зацікавити студентів і створити особливу атмосферу, ми проводили це заняття у формі лекції-презентації.

На занятті акцентувалася увага на тому, що завданням методики викладання математики в початкових класах є: обґрунтування мети початкового вивчення математики (для чого треба вчити математику); визначення змісту навчання математики (чого вчити); розробка засобів навчання. за допомогою чого вчити (підручники, дидактичний матеріал, наочні посібники, технічні засоби); визначення й розробка методів і прийомів вивчення кожного питання розділів програми (як вчити); організація навчання, проведення уроку і позаурочних форм навчання (як організувати пізнавальну діяльність учнів); дослідження процесу засвоєння математичних знань учнями (як вчать діти); вивчення результатів засвоєння математичних знань учнями (чого навчилися діти, як вони розвинулися); виявлення можливостей виховного й розвивального впливу на молодших школярів у процесі вивчення математики та розробка методів і засобів реалізації такого впливу (що і як розвивати у дітей на уроках математики, як здійснювати виховний процес під час вивчення математики).

У початковому курсі математики майже три четверти обсягу навчального матеріалу становлять текстові задачі. З допомогою задач здійснюються освітні, виховні і розвиваючі функції

навчання. Задачі розглядаються протягом всього періоду навчання з дотриманням принципів наступності, послідовності і доступності та застосування різних видів наочності залежно від ступеня розвитку абстрактного мислення учнів та з урахуванням інших психологічних особливостей певної вікової групи.

Зміст початкового курсу математики може бути викладений і засвоєний на різних ступенях глибини і деталізації. Для початкової ланки шкільної освіти достатньо передбачити два ступені. Перший ступінь – це рівень обов'язкової математичної підготовки, який має бути досягнутий всіма учнями; другий – учнями, які проявляють схильність і інтерес до математики, їм створюються умови для досягнення більш високих результатів.

Тема була розроблена у формі інтерактивної лекції, яка мала не тільки інформаційний, але і проблемний, пошуковий характер, де отримання необхідних знань відбувалося за допомогою діалогу викладача зі студентами з використанням комп'ютерної техніки.

У практиці підготовки майбутніх вчителів початкової освіти разом із лекційними заняттями широко використовувались і *практичні заняття*, під час яких студенти свої теоретичні знання акумулювали в практичну діяльність, яка втілювалась у розробках із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій.

Важливою перевагою практичних занять порівняно з іншими видами аудиторної навчальної роботи є інтеграція теоретичних знань, з практичними уміннями та навичками. Виконання практичних робіт вимагає від студентів творчого підходу, глибоких знань з навчального матеріалу й усвідомлення внутрішньої мотивації.

Під час організації практичних занять зі студентами ми використовували тестовий контроль, який був важливим інтерактивним елементом кожного заняття, що давав змогу здійснювати різні види контролю: поточного, тематичного, модульного та підсумкового. Тестування надавало можливість оцінювати студентів у випадку самостійного вивчення питань курсу поза межами аудиторії.

Кожний тест складався із завдань трьох рівнів складності. Завдання I рівня були спрямовані на вибір правильних лаконічних відповідей щодо термінів, визначень і концепцій; запитання II рівня вимагали зіставлення ключових понять та їх характеристик; запитання III рівня потребували достатньо широкого творчого викладу.

На практичних заняттях студенти також розробляли власні мультимедійні проекти, у яких визначали власні бачення щодо можливостей та особливостей методики роботи над завданнями з логічним навантаженням. Для того щоб оптимізувати процес навчання під час практичних занять, зробити його більш цікавим, насиченим, інформативним ми використовували інтерактивні методи навчання, які є чудовим способом активізації пізнавальної діяльності, формування в студентів

критичного та творчого мислення, ухвалення виважених рішень, дискутування й спілкування з іншими людьми, відчуття впевненості в собі.

Педагогічна практика є важливою складовою професійної підготовки майбутніх вчителів, яка спрямована на закріплення та реалізацію в спеціально створених умовах набутих студентами предметних, психолого-педагогічних, методичних знань, умінь та навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності в школі, з іншого – як засіб творчого розвитку та саморозвитку майбутнього вчителя, формування у нього професійно значущих якостей і готовності до педагогічної діяльності.

Щоб активізувати роботу щодо математичної підготовки майбутніх вчителів початкової освіти, ми намагалися внести зміни до процесу їх підготовки перед проведенням різних видів практик («Пробні уроки та заняття», педагогічна неперервна практика), додати до їх змісту спеціально розроблені практичні завдання.

В результаті, під час педагогічних практик, студенти проектували уроки з математики; самостійно готували навчально-методичну базу для проведення уроків; виготовляли дидактичні матеріали у вигляді роздаткових карток із зазначенням різноманітних ігрових вправ та завдань; створювали презентації. Це сприяло поглибленню психолого-педагогічних, методичних та спеціальних знань, удосконаленню умінь; поповненню методичного арсеналу майбутніх вчителів творчими формами, методами, прийомами, засобами застосування інформаційно-комунікаційних технологій.

Отже, реалізація авторської методики – це процес і результат набуття студентами професійно зорієнтованих математичних знань, вмінь і практичних навичок, що є базовою здатністю успішно вирішувати професійні завдання у процесі навчання математики молодших школярів. Така підготовка здійснюється під час опанування студентами навчальної дисципліни «Теорія та методика навчання математичної освітньої галузі у початковій школі», що забезпечує формування математичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів.

Список літератури:

1. Коваль Л. В. Наступність у вивченні методико-математичних дисциплін зі спеціальності 013 Початкова освіта. Наступність у навчанні математики в умовах реформи загальної середньої освіти: реалії та перспективи : збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26-28 грудня 2022 р. / Міністерство освіти і науки України, ДЗ «ІНПУ імені К. Д. Ушинського» [та ін.]. Харків : Вид-во «Ранок», 2022. С. 83–86.
2. Стрілець С. І., Запороженко Т. Формування математичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів засобами інноваційних технологій : монографія. Чернігів : Десна Поліграф, 2019. 204 с.
3. Савченко О.Я. Удосконалення професійною підготовки майбутніх учителів початкових класів / О.Я. Савченко // Початкова школа. 2001. № 7. С. 1-4.